

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ОРИПОВА Раъно Иброхимовна

Юнус Ражабий номидаги ЎзММСИ

“Тиллар, ижтимоий-гуманитар фанлар ва жисмоний маданият”

кафедраси мудири, п.ф.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14140150>

ЎҚУВЧИ-ЁШЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯСИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР (МУСИҚА ТАЪЛИМИ МИСОЛИДА)

АННОТАЦИЯ

Ўқувчиларни мусиқа воситасида миллий руҳда тарбиялашда, бу борада маънавий маданиятни юксалтиришда асрлар давомида сайқалланиб келган мусиқий меросимиз беқиёс аҳамият касб этади.

Бунинг учун ўқувчиларни миллий руҳда тарбиялаш муаммосини ҳал этишда миллий руҳиятнинг моҳиятини ўқувчилар онгига сингдиришни тақозо этади. Мазкур мақолада мусиқанинг хусусан, ўқувчи-ёшларда маънавий-ахлоқий тарбиялашдаги ўрни, шунингдек, миллий руҳ элементларини сингдира олиши хусусиятлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: миллий, мусиқий, маданий, маънавий, маданият, миллий руҳият, оҳанг, мусиқа санъати, шашмақом, кадрийат, анъаналар, урф-одатлар, фольклор, миллий оҳанг, мелодик, мусиқий тарбия.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

АННОТАЦИЯ

Наше музыкальное наследие, отшлифованное веками, имеет несравненное значение в воспитании у учащихся национального духа через музыку и в повышении духовной культуры в этом отношении.

Для этого решение проблемы воспитания студентов в национальном духе требует внедрения в сознание студентов сути национального духа. В данной статье выделены особенности музыки, в частности, ее способность вселять в сердца учащихся элементы духовно-нравственного и национального духа.

Ключевые слова: национальный, музыкальный, культурный, духовный, культура, национальная психика, мелодия, музыкальное искусство, шашмақом, ценности, традиции, обычай, фольклор, национальная мелодия, мелодика, музыкальное воспитание.

FACTORS AFFECTING THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF THE STUDENT-YOUTH (ON THE EXAMPLE OF MUSIC EDUCATION)

ANNOTATION

Our musical heritage, polished over centuries, has an incomparable value in educating students in the national spirit through music and in raising spiritual culture in this regard. For this, the solution to the problem of educating students in the national spirit requires introducing the essence of the national spirit into the students' consciousness. This article highlights the features of music, in particular, its ability to instill elements of spiritual, moral and national spirit in the hearts of students.

Keywords: national, musical, cultural, spiritual, culture, national psyche, melody, musical art, shashmaqam, values, traditions, customs, folklore, national melody, melody, musical education.

Мустақиллик туфайли халқимиз бой маданий меросини ўрганиш, миллий кадриятлар, урф-одатларимизни тиклаш имкониятига эга бўлди. Мусиқий асарларни ҳозирги давр талаби даражасида ўрганиш, уларни тиклаш ва авайлаб асраш орқали ёш авлодни миллий руҳда тарбиялаш давлат даражасида қаралмоқда. Шунга кўра маънавий меросимизнинг узвий тарбиявий қисми сифатида ўзбек анъанавий мусиқаси, фольклори ҳамда мумтоз мусиқа намуналари ва анъанавий мусиқа асарларини изчил ўрганиб тадқиқ этиш, анъанавий мусиқа санъатини кенг ривожлантириш ва янги ижодиёт йўналишларида фойдаланиш ҳамда ёш авлодга кенг тарғиб этиш энг муҳим вазифалардан саналади.

Мусиқанинг ўқувчи-ёшларни маънавий-ахлоқий тарбиялашда тутган ўрни, унинг башарият ҳақидаги ғоялар билан улғайтириши ва таъсир этиш қувватига буюк Шарқ алломалари катта аҳамият берган.

“Биз миллий маънавиятни ҳар томонлама юксалтириш масаласини ўз олдимизга асосий масала қилиб қўяр эканмиз, бугунги кунда маънавиятимизни шакллантирадиган ва унга таъсир ўтказадиган барча омил ва мезонларни чуқур таҳлил қилиб, уларнинг бу борада қандай ўрин тутишини яхши англаб олишимиз мақсадга мувофиқ бўлади.

Албатта, ҳар қайси халқ ёки миллатнинг маънавиятини унинг тарихи, ўзига хос урф-одат ва анъаналари, ҳаётий кадриятларидан айри ҳолдасаввур этиб бўлмайди. Бу боада, табиийки, маънавий мерос, маданий бойликлар, кўхна тарихий ёдгорликлар энг муҳим омилларидан бири бўлиб хизмат қилади” [1].

Имом ал-Бухорий, Абу Наср Форобий, Абу Али ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Алишер Навоий, Абу Райхон Беруний асарларида шарқона маънавият асослари ифодаланган.

Имом ал-Бухорий ҳадисларининг тарбиявий аҳамияти бекиёсдир.

Уларда,

- тўғри эътиқодли бўлмоқ;

- инсофли ва адолатли бўлиш;

- барчага салом бериш;

- шунингдек, ал-Бухорийнинг бир-бирига меҳрибон-дилкаш, ҳаёли бўлишлари, бир-бирига нисбатан фисқу фасод қилмаслик, фитнакор бўлмаслик, гуноҳ қилмаслик ҳақидаги ҳадислари тарбия ишларида алоҳида ўрин тутади [1].

Форобий ҳикматларида ҳам билимли бўлиш, яхши-ёмон ишлардан сақланишлик, илмли доно кишиларни хурмат қилиш каби фикрлар ўз аксини топади. Шу ўринда Абу Наср Форобийнинг мусиқа ҳақидаги фикрлари ҳам эътиборга лойиқдир. Форобий мусиқани тарбиявий фан деб атади ва мусиқа билимининг аҳамияти ҳақида шундай дейди: “Бу фан шу маънода фойдалики, кимнинг феъл-атвори мувозанатни йўқотган бўлса, тартибга келтиради, камол топмаганларни камолга етказди, ва мувозанатда бўлмаганларнинг мувозанатини сақлайди. Бу таннинг соғлиги учун ҳам фойдалидир, чунки, тан касалга учраса, рух ҳам сўлийди, ожизлашади, тан қийинчиликка учраса, рух ҳам азобга учрайди.

Шу сабабли таннинг даволаниши рухни даволаш орқали амалга оширилади, овозларнинг таъсири остида рухий қувватлар ўз субстанциясига мослашади ва тартибга, мувозанатга келади” [2].

Ўқувчи-ёшлар онгига мусиқа орқали энг яхши кишилиқ фазилатларини сингдириш ва уларни соғлом бўлиб вояга етишлари тўғрисида Абу Али ибн Синонинг фикрлари диққатга сазовордир. У “Донишнома” асарида илмларни тасниф қилиб, илм ўрганиш йўлларини босқичларга бўлиб кўрсатади. Илмга эришишнинг энг асосий йўли болаларни ёшлиқдан бошлаб таълим- тарбия таъсири остига олишдир. Шунинг учун ибн Сино болани олти ёшдан бошлаб муаллим ихтиёрига топширилиши, таълим аста секинлик билан берилиши кераклиги, бирданига болани китобга боғлаб қўймаслик лозим эканлигини айтади [3].

Мусиқа маданияти миллатимиз маънавий ҳаётида улкан ўринни эгаллаган. Бу ҳақда Захириддин Муҳаммад Бобурнинг куйидаги сўзлари эътиборлидир: “Аҳли нағмадин қонунни Хўжа Абдулло Марворича киши чалмас эди, нечунким мазкур бўлди. Яна қул Муҳаммад Удий эди, ғижжакни ҳам хўб чалур эди, ғижжакка бу уч қил тақди. Аҳли нағмадин ва аҳли содин ҳеч ким мунча кўп ва хўп пешрав боғлағон эмастур. Пешравдин ўзга ишларда мунча эмастур. Яна Шайхий Нойи эди, удни ва ғижжакни ҳам хўб чалур экантур” [4].

Алишер Навоий тарбия орқали ўқувчи-ёшларни ҳар жихатдан мукамал этиб ривожлантириш мумкинлигини айтиб ўтади. Ўқувчилар ёшлиқдан тарбия таъсирига олинмаса, йигитлик даврида ҳам ёмон йўлга тушиб кетиши мумкин:

*Туфулият ўтгач ки бўлди шабоб,
Храд нури солди думоқ ичра тоб.
Кишининг бу вақт иккидур ҳолати,
Эрур ақли ё нафсининг қуввати.
Агар ақлига қувват ўлди фузун,
Бўлур яхши ишлар сори рахнамун.*

Ана шунинг учун ҳам болаларни жуда кичик ёшидан бошлаб тарбияламоқ даркор [5].

Мусиқанинг хусусан, ўқувчи-ёшлар қалбига миллий руҳ элементларини сингдира олиши биринчи навбатда оҳанглар садосига асосланади. Зеро, ҳар бир миллатнинг руҳиятини, унинг қайси миллатга мансублиги, унинг мусиқий оҳанглар тўқимаси, лад ва оҳанглари белгилаб беради. Тил алдаши мумкин, аммо оҳанг алдамайди. Маълум бир тилни ўрганиш, сўзлашида унинг қайси миллатга мансуб эканлигини билиб олиш мумкин. Аммо куйлатиб кўрилганда, уни албатта ўз миллий оҳанглари асосида изҳор этадилар.

Шуни ҳисобга олган ҳолда миллий руҳни ўқувчи-ёшларга сингдириб бориш алоҳида аҳамият касб этади. Масалан, япон, корейс, хитойлар ўз оҳангларида пентатоникадан кенг фойдаланадилар. Ўзбек оҳангларида эса ўзига хос лад қурилмаси мавжуд ва энг муҳими ўзига хос характерга эга. Унинг фақат ўзбекларга мансуб бўлган интерваллар ҳаракатланиш, лад тузилиши ва нола, қочиримлари мавжудки, уни бошқа миллатлардан фарқлаб турадиган рухий ҳолати ҳам шунга асосланади.

Ўзбек мусиқасининг мелодик тузилмасида бир қатор муҳим элементлар мавжудки, уни ҳеч иккиланмай топиб олиш мумкин. Бундай элементлардан энг муҳими оҳангнинг ёқимтой, лирик, маҳзун, оҳ-нола билан куйланишдир. Хусусан, она алласида бу элементлар ўзининг яққол ифодасини топган. Мелодияда интервалларнинг ярим тон ва бир тонликлар билан кетма-кет ҳаракатланиши, ладга амал қилган ҳолда, бошқа тоналлиқларга мансуб товушларни аралаштирмасдан куйланиши ҳам ўзбек мусиқасига хос характерли хусусиятдир. Куйнинг бир маромда тебраниб, бир-бирига уланиб, ижодий майин қуйилиб келиши ҳам гўдакнинг психологиясига кучли таъсир қилади ва уни тинч уйкуга элтади.

Оналар алласида баён қилиш элементлари ҳам учрайди ва бу ҳам бола психологиясига кучли таъсир қилади.

Бола гарчан онанинг нималарни баён қилаётганини тушунмаса ҳам бу баёнда муҳим фикрлар билдириляётганлигини эркалатувчи оҳанглардан сезиб олади. Оналар ўз аллаларида фарзандининг улғайиб обрў-эътиборли, мард-жасур ва меҳрибон инсон бўлишини орзу қилиб куйлайдилар.

Ўқувчиларга карнай ва сурнай овози доира, ноғора жўрлигида жаранглайдиган куйлардан бир лавҳа эшиттириш орқали ўзбек мусикасига хос кварта-квинта интервалларига, сакраш ҳолатларига урғу бериш мумкин.

Ўқувчилар бундай интерваллар бўйича куйнинг ҳаракатлинишини «Бойчечак», «Лайлак келди, ёз бўлди», «Чуввара қайнайди» каби қўшиқларни бошланғич синфлардан гувоҳи бўлганлиги учун бу элементлар уларнинг қулоғига сингиб кетганлиги табиий, албатта.

Она алласининг якуний қисмида ҳам шундай сакраш борлигига ва бундай характерли хусусиятларнинг боғлиниши ўқувчиларда миллий оҳангларнинг сингиб боришига имкон беради. Шунинг учун ёш авлодга ўз халқимизнинг миллий-ахлоқий қарашларини сингдириб бориш ниҳоятда муҳимдир.

Мусика тарбиясининг асосида фақат маълум билимлар эмас, балки ахлоқий тушунчаларни эгаллаш ва унга амал қилиш ётади.

Ёш алоднинг мусиқий тарбиясини самарали йўлга қўйишнинг муҳим мезонларидан бири бу ўқувчилар кундалик ҳаётда ўсиб-улғаяётган муҳит, яъни бола шароитига бевосита боғлиқдир.

Халқимизда «Куш уясида кўрганини қилади», - деган мақол бор. Чунки, таълим-тарбиянинг илк сабоқларини бола оилада олади.

Шу ўринда алоҳида таъкидлаш лозимки, болаларнинг эл-юртга фойдаси тегадиган баркамол инсон қилиб тарбиялашда ота-ананинг роли муҳимдир. Ота-оналарнинг барчаси ҳам мусика маданиятини тушунавермайди. Ўқувчиларни миллий руҳда тарбиялаш муаммосини ҳал этишнинг туб мазмунида, миллий руҳиятнинг асосий моҳиятини ўқувчилар онгига сингдиришдан иборат масалалар ётади.

Миллий руҳда тарбиялашнинг муҳим хусусиятларидан бири бу оила, маҳалла ва қариндош-уруғчилик ўртасидаги меҳр-оқибат билан бевосита боғлиниб кетади. Бунда энг аввало ота-онага бўлган ҳурмат ҳиссини тарбиялашга алоҳида эътибор бериш лозим бўлади. Чунки, оила жамиятнинг асосий негизи, ўзига хос хўжайраси ҳисобланади. Ота-онага ҳурмат аста-секин қариндош-уруғларга – амма, хола, тоға, амаки ва бошқаларга бўлган ҳурмат ҳисобига кенгайиб боради.

Ўзбекларда айниқса қўшничилик ва уларга ҳурмат ҳислари кучли ривожланган. Халқимизда «Ён қўшнинг – жон қўшнинг» - деган ибора кенг тарқалган. Инсонларга бўлган бу муносабатлар йиллар ўтиши билан янада кенгайиб боради.

Оталарга, оналарга, дўстликка, ўқитувчиларга бағишланган қўшиқлар бу ҳурмат ҳисларини мустаҳкамлашда алоҳида аҳамият касб этади.

Яқин кишиларига бўлган ҳурмат ҳисси бошқа бегона кишиларга ҳам ҳурмат кўрсатиш заруратини келтириб чиқаради. Шу тарика халқлар ўртасидаги дўстлик муносабати ҳам пайдо бўлади.

Маънавий-ахлоқий тарбиянинг асосий мезонларидан яна бири бу ўқувчи-ёшларнинг меҳнатга бўлган муносабатларини тарбиялашдан иборатдир. Ҳалол меҳнат эвазига яшаш – ҳалоллик ҳислари ўқувчиларни меҳнат қийинчиликларига чидаш, ҳаракатчан бўлиш, меҳнат кишиларини ҳурмат қилиш ва уларнинг меҳнат маҳсулотига эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш, аъло баҳоларга ўқиш каби талабларга риоя қилиш ва ҳоказо ҳислатларни сингдиришга ҳаракат қилиш лозим. Меҳнат ҳақидаги қўшиқлар бу ҳислатларнинг ривож топишида катта роль ўйнайди.

Миллий руҳиятнинг асосий моҳияти ўқувчиларда маънавий-ахлоқий тушунчаларни ривожлантиришни тақозо этади ва бу тушунчалар мусиқий тарбия орқали муваффақиятли англаб олинади.

Маълумки, инсон ўз ҳаёти давомида моддий ва руҳий эҳтиёжларини қондиришга ҳаракат қилади. Моддий эҳтиёжларни қондириш инсон учун бирламчи бўлса ҳам ҳаётнинг маъноси фақат моддий неъматлардан баҳараманд бўлиш, ҳаётдан лаззатланиш, бойликка ружу куйишдан иборат эмас, инсон руҳи ҳам ўзига хос озукага эҳтиёж сезади. Шу боис унда ватанпарварлик, маърифатпарварлик, одамийлик, одиллик, раҳм-шафқат, диёнат, виждон, олиҳимматлик каби маънавий фазилатлар шаклланади. Масалан, 5-7-синф ўқувчилари Ватан тушунчасини анчагина кенг маънода тушуниш имкониятига эга. Шунингдек, улар маълум тажрибага эга эканликларини ҳам намойиш эта оладилар. Ватанга меҳр-шафқат, ундан ғурурланиш, фахрланиш ҳислари пайдо бўлади. Хусусан, ҳарбий Ватанпарварлик тўғрисидаги кўшиқлар ўқувчиларда Ватанни қўриқлаш, фарзандлик, фуқаролик бурчи ҳақидаги фикр-туйғулар ёш юракларда пайдо бўлади.

Ватанпарварлик ҳақидаги тушунчаларни янада бойитиш мақсадида унинг ҳудудий яхлитлиги, сарҳадларимизнинг дахлсизлиги ва юртимизнинг тинчлиги, миллатларнинг ўзаро тотувлиги ва ягона мақсад учун интилишига алоҳида урғу берилади.

Жанговар руҳдаги кўшиқлар орқали ўқувчилардаги миллий руҳиятнинг асосий қирралари халқимизнинг қадим-қадимдан жамоа бўлиб яшаб келганлигига, ўзбекона урф-одатлар ва уларнинг бошқа кўшни давлат халқлари билан уйғунлиги, миллий анъаналар ва кадриятларимизда ўзаро ҳамкорлик ва ўхшаш хусусиятларнинг мавжудлиги эътироф этилади.

Хусусан, «Шашмақом» шўъбаларининг айрим бандлари тожик тилида, айримлари ўзбек тилида куйланиши бу икки халқ ўртасидаги ўхшашлик қадимдан ривож топиб келганлиги фикримизга исбот бўла олади. «Шашмақом» сўзининг ўзбекча маъноси «Олти мақом» эканлиги бу икки халқ лексиконида жуда кўп сўзлар умумий эканлигидан далолат беради.

Ўзбек халқ фольклор кўшиқларидан бўлган айрим бандли кўшиқлар, айтишувлар «Ўлан» деб номланади. «Ўлан» айтиш бу қозоқ миллатга хос хусусият ҳам ҳисобланади.

Чолғу созларимизнинг номланиши ҳам бу халқлар ҳақидаги дўстона муносабатдан далолат беради. Халқимиз севиб чаладиган мусиқа асбобларидан бири – «Қашқар рубоби» ҳисобланади. Қашқар рубоби эса, асосан қашқарлардан яъни уйғурлардан бизгача етиб келган ва халқимиз орасида кенг тарқалган чолғу-асбоби ҳисобланади.

Ўзбек халқ чолғу ансамбли ва оркестрида афғон рубоби ҳам алоҳида ўрин олган. Бу эса қадимдан ўзаро ҳамкорликда яшаган афғон ва ўзбек халқларининг миллий боғланишларидан далолатдир.

Ўзбек халқининг энг бой мусиқий жанрларидан бири – дostonлар бўлиб, у асосан дўмбира жўрлигида куйланади. Дўмбира эса қозоқ, қирғиз, тожик миллатига мансуб бўлган чолғу сози, бу миллатлар ўртасини боғлаб турувчи муҳим чолғу созларидан бири ҳисобланади.

Бундай ўхшашликлар халқлар ўртасидаги ўзаро тотувлик ва ҳамжихатликнинг ривож топишига бевосита шароит яратиб берувчи восита ролини ўйнай олади.

Хулоса қилиб айтганда, ўқувчиларни мусиқа воситасида маънавий-ахлоқий тарбиялаш муҳим педагогик муаммо бўлиб, бу борада маънавий маданиятни юксалтиришда асрлар давомида сайқалланиб келган мусиқий меросимиз бекиёс аҳамият касб этади. Бунинг учун ўқувчиларни миллий руҳда тарбиялаш муаммосини ҳал этишда миллий руҳиятнинг моҳиятини ўқувчилар онгига сингдиришни тақозо этади. Бу борада миллий руҳнинг таркибий қисмлари бўлган маънавий-ахлоқий ҳислатлар: ота-она, қариндошларга меҳр-мурувват, дўстлик ва биродарлик туйғуларни мусиқа воситасида шакллантириш миллий руҳни тарбиялашда муҳим саналади.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Каримов И.А. Юксак маънавият - енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – 173 б.
2. Асрларга тенгдош кўшиқлар. (Урф-одат ва маросимларимизга доир кўшиқлар мажмуаси).- Тошкент: Жумхурият илм. метод. маркази. 1995.-127 б.
3. Йўлдошев Ж., Ҳасанов С. “Авесто”да ахлоқий-таълимий қарашлар. –Т.: Ўқитувчи, 1992. – 28 б.
4. Имомназаров М.С. Миллий маънавиятимиз назариясига чизгилар. –Т.: Шарқ, 1998. – 240 б.
5. Oripova, R. I. "Ways to develop the pedagogue's competence in improving the quality of education. StoneDAU." *Pedagogy, psychology and teaching methodology*.
6. Усубжонова, Шохсанам, and Р. Орипова. "УСТОЗЛАР МАКТАБИ. ҚАДИМДА МАВЖУД БЎЛГАН КАСБИЙҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 809-815.
7. Орипова, Р. "«МУСИҚА МАДАНИЯТИ» ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ АҲЛОҚИЙЭСТЕТИК ТАРБИЯЛАШ." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 627-632.
8. Asfandiyor, Abubakirov, and R. Oripova. "O 'ZBEK MUSIQA SAN'ATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 49-53.
9. Орипова, Р. "ИНТЕГРАЛЛАШГАН ТАЪЛИМДА ТЕХНОЛОГИЯЛАР." *Oriental Art and Culture* 3.4 (2022): 877-888.
10. Орипова Рано, "ӨЗБЕК ҲЛТТЫҚ КЛАССИКАЛЫҚ МУЗЫКАСЫНДАҒЫ ҲЛТТЫҚ МОТИВТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ КОЛОРИТ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ." *К 89 XXI ғасырдағы түркі халықтарының ұлттық орындаушылық өнері: зерттеу* (2022): 199.
11. Орипова, Рано Иброхимовна, and Маруф Мамирджанович Ахмедов. "Формирование у подростков представления о национальной идее в музыкальных кружках." *Воспитание школьников* 5 (2011): 74-75.